

ITALY

ITALY

РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЕТ СЕМЬЯ**Шарипова Гульноза Умедкизи**

БухГУ Социальная работа (работа с семьей и детьми)

1 курс группа 5-2иж23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11519316>

Аннотация В данной статье представлена информация о роли родителей и близких родственников в воспитании ребенка в семье

Ключевые слова ребенок, образование, воспитание, социальная среда

На основе семьи возникают проблемы, связанные с отношениями между родителями и детьми, супругами и членами семьи, которые считаются чрезвычайно важными для общества. Поэтому с древнейших времен мы наблюдаем, что вопросы семьи и ее взаимоотношений изучались мудрецами, учеными, мыслителями каждой эпохи и эти вопросы освещались в их воззрениях. Отсылая на ваше рассмотрение эти взгляды и мнения, мы отмечаем, что проблемы семьи и взаимоотношений всегда входят в число важнейших вопросов нашей жизни.

Проблемы человека и человеческих отношений, личности и ее зрелости на протяжении веков были основными вопросами, находящимися в центре внимания самых передовых людей общества, учёных, великих учёных и мудрецов. Абу Али ибн Сина, Юсуф Хос Хаджиб, Махмуд Кашгари, Кайковус, Хотам ибн Тай, Алишер Наваи, Захриддин Мухаммад Бабур, Резауддин ибн Фахриддин, Мукими, Фуркат, Завки, Увайси, Надира, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлани, которые считаются великими Ученые Востока оставили в истории свои шедевры по этим вопросам, имеющим большое социальное и идеологическое значение для современной науки.

Я считаю что самое главное у человека это семья . Семья это высокое творение. Она даёт призвание и рождение , семья это наши родители, это тёплый дом , где тебя всегда ждут и понимают. Прежде всего семья это основа нашего общества и основа всех начал. Но настоящая семья это особое взаимоотношения друг к другу : любовь, взаимопомощь и выручка, без этих качеств не существует взаимопонимание в семье. Также я считаю что семья играет решающую роль в становление личности, потому что личность создаётся в семье в атмосфере в которой она растёт и поэтому очень важно чтобы ребёнок родился в полноценной семье особенно в его воспитание участвовали оба родителя ведь они наши первые учителя в

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

жизни, самые главные советники. Семья это главная ценность в жизни любого человека, время от времени в семье случается чудо, это чудо, когда в ней рождаются дети. В первые минуты жизни, все малыши очень похожи друг на друга. Но жизнь сурова и беспощадна. Одним малышам все рады, они желанны и любимы, других же молодые мамы оставляют в родильном отделении сразу после рождения. Эти дети оказываются ненужными, лишними в жизни своих родителей. Судьба приготовила малышам суровое испытание, пожалуй, самое жестокое, которое может быть в жизни. Они совершенно одни в этом огромном мире, брошенные на произвол судьбы. С этого момента ребёнок приобретает статус сироты и вместе с ним шанс на обретение новых родителей. Конечно же мы все любим детей. Любим их забавные лица, улыбки их наивные вопросы. Но всегда ли люди готовы заглянуть в глаза тех из них, что остались без родительской заботы? О детях сиротах, конечно же, всегда заботится государство, в отдельных случаях родственники или те, кто готов отдать частичку душевного тепла одинокими человечку. Только проблема в том что таких людей очень мало. Мало тех кто готов взять на воспитание такого малыша. К сожалению в настоящее время есть такие дети которые вырастают без семьи и эти дети из детских домов. В современном мире дети не всегда появляются в счастливых, любящих семьях, бывают случаи, когда самым близким людям в жизни ребёнка, он просто не нужен, или когда из-за несчастного случая ребёнка становится сиротой. Но дети это цвет нации, радость, зеркало народа, но количество сирот в нашей стране растёт год от года. У этих детей нет мамы папы, которые стеной оградили бы их от опасностей мира. Но в детских домах безусловно работают люди удивительной души! И они действительно заботятся, стараются вложить душу в каждого ребёнка радуются его малейшим успехам, грустят когда приходит время расставаться. Когда дети остаются без родителей, для них это становится трагедией и ребята попадают в детский дом и начинают новую жизнь. Что же такое детский дом? Это крыша над головой, нормальное питание, добротная одежда, и даже игрушки. Детский дом- это весёлые праздники и верные друзья. Но нет главного родительской любви, а чувства защищённости самое главное в детстве. Будет ли человек добрым, сможет ли в дальнейшем создать свою семью, любить и растить своих детей, найдёт ли себя в жизни, определяется не по геном, а зависит от любящих его родителей. Психологи всего мира утверждают что если в семье любят ребёнка, то он

обретает внутреннее спокойствие и уверенность, чувствует себя защищённым. Ребёнок может научиться любить! Научиться этому он может только у взрослых! Конечно мы в душе все за то чтобы не было детей сирот, и я думаю что каждый ребёнок должен воспитаться и жить в семье!

Список литературы:

1. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. 3 jildlik saylanma. Toshkent: Fan, 1992.- 453 b
2. Shayx Sa'diy Sheroziy. Guliston. Toshkent: Abdulla Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti, 1993. – 247 b.
3. Xayrullaev M.M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari. Toshkent: O'zbekiston, 1971. - 310 b.
4. 4. Yusuf Xos Xojib. Qutadg'u bilig. Toshkent: Fan, 1971 y. 964 b. 5. Hikmatillayev H., Mansurov A. Axloq-odobga oid hadis namunalari. Toshkent.: Fan, 1990, 168 b

